

EEN ZOMER STOEIEN MET DIGITALE COLLECTIES

Van 25 tot en met 28 juni 2024 volgden negentien deelnemers van universiteiten in binnen- en buitenland de Summerschool Digitale Collecties bij de KB in Den Haag. Terugblik op een programma vol theoretische inzichten en praktische vaardigheden.

In de zomer van 2024 vond de eerste Summerschool Digitale Collecties plaats: een programma van de KB en het Huizinga Instituut waarin deelnemers de rijke collecties van de KB – van gedigitaliseerde historische kranten tot gearhiveerde websites – en de complexe processen erachter konden ontdekken.

Het programma begon met een kennismaking met de geschiedenis, de huidige status en de kenmerken van de digitale collecties van de nationale bibliotheek. Een belangrijk onderdeel hiervan is (de constructie van) de webcol-

Gauri Bhagwat

Masterstudent rare book and digital humanities aan de Université Bourgogne-Franche-Comté en stagiaire bij KB, nationale bibliotheek (Engelse tekst)

Bjorn Schrijen

Adviseur Onderzoek en Kennisdeling bij KB, nationale bibliotheek (Nederlandse vertaling)

lectie en de cruciale rol die deze vervult in het bewaren van eenentwintigste-eeuwse digitale publicaties. In verschillende sessies werd ingegaan op de technische complexiteit van WARC-files en de uitdagingen van webarchivering ten opzichte van het archiveren van traditionele media. Ook werd gekeken naar de rol van webcollecties in geesteswetenschappelijk onderzoek, waaruit nog onontgonnen mogelijkheden voor onderzoek naar voren kwamen.

Rol van metadata

Daarnaast was er veel aandacht voor een van de meest gebruikte digitale bronnen: de gedigitaliseerde historische kranten op Delpher. De deelnemers kregen inzicht in de nauwgezette processen achter Delpher en de rol van metadata voor de toegankelijkheid van onderzoek, en ze bogen zich over de vraag wat een 'digitaal object' is. Aanvullend deden ze praktische inzichten op over optical character recognition (OCR) en handwriten text recognition (HTR): technologieën die tekst omzetten naar voor een machine leesbare tekst en zo de toegang tot historische teksten een nieuw leven geven.

Deelnemers gingen ook zelf met de gedigitaliseerde kranten aan de slag tijdens het Jupyter Notebooks-practicum. Met Python analyseerden ze de kranten en waagden ze zich op basis van enkele simpele visualisaties aan een eerste inter-

In de rubriek KB Onderzoekskroniek beschrijven medewerkers van de afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek hun resultaten, trends en vondsten.

pretatie van hun analyse. Zelfs de deelnemers zonder programmeerervaring vonden dit practicum toegankelijk en zagen mogelijkheden voor verdere verkenningen van de digitale collectie.

Kennis van technische aspecten

Naast websites en kranten kwam ook het digitaliseren van middeleeuwse manuscripten aan bod. Het projectteam van de KB dat rondreist en manuscripten in kleine Nederlandse instellingen fotografeert, demonstreerde het digitaliseringsproces. Deze demonstratie, en de discussies daarna, leverden fascinerende inzichten op over het behoud en de toegankelijkheid van deze historische teksten.

Bij het werken met al deze gedigitaliseerde bronnen is kennis van de technische aspecten cruciaal. In sessies over TEI-XML-, PDF- en EPUB-formaten kregen de deel-

nemers dan ook een uitgebreid inzicht in digitale tekstedities en hun toepassing in onderzoek. Een belangrijk aspect van de Summerschool was ten slotte digitale bronnenkritiek. Meerdere sprekers wezen op vooroordelen en hiaten in de KB-collecties en benadrukten de noodzaak om deze te herkennen en aan te pakken. Ook maakten zij duidelijk wat de KB juridisch met haar collecties kan doen en met welke beperkingen onderzoekers rekening moeten houden.

Creatieve ideeën presenteren

De theoretische en praktische sessies culmineerden in een symposium waar deelnemers de creatieve ideeën presenteerden die ze tijdens de Summerschool hadden ontwikkeld. De onderwerpen liepen uiteen van historische cartografische netwerken tot hedendaagse opvoedingskwesaties, en van de weergave van heiligen

Michiel de Groot, KB

Theo de Nooij, KB

KUNSTZINNIGE TECHKRITIEK

Wat: The resignation/Het ontslag/La demission
Wie: William Fort (williamfort.com,
[instagram.com/williamfort](https://www.instagram.com/williamfort))

De toenemende digitalisering in de toch al behoorlijk gedigitaliseerde informatiesamenleving van vandaag de dag biedt veel kunstenaars inspiratie. Zo ook de Belg William Fort, die onlangs op Instagram schreef: 'Vraag me niet hoe, maar een tijd geleden viel ik in het konijnenhol van het op maat gemaakte mechanische toetsenbord. Nadat ik er ongeveer vijftien had gebouwd, wilde ik kijken of ik deze nieuwe hobby op de een of andere manier in mijn kunstpraktijk kon integreren.' Het resultaat is er nu: The resignation, een volledig aluminium TKL-toetsenbord (tenkeyless, zonder numeriek gedeelte) met op maat gemaakte PBT-toetsen. 'Voor dit werk heb ik de hele printplaat opnieuw geprogrammeerd, zodat elke toets als escapetoets functioneert.' Hoewel het erop lijkt dat het toetsenbord onbruikbaar

en doelloos wordt, dient het onderscheidende vermogen ervan uiteindelijk zijn primaire functie: ont-snappen uit de digitale wereld. Het is Forts uitnodiging tot reflectie over onze digitale afhankelijkheden en de wens om daarvan los te komen. <

in middeleeuwse gebedenboeken tot genderrollen in Surinaamse contractarbeid. De afsluitende paneldiscussie reflecteerde op de geleerde lessen en op toekomstige onderzoeksrichtingen, waarbij werd benadrukt hoe innovatieve onderzoeksmogelijkheden voortkomen uit interdisciplinaire betrokkenheid.

Kritisch denken en samenwerking

Een hoogtepunt van de Summerschool was de dynamiek tussen de onderzoekers en de collectiebeheerders bij de KB. Hieruit werden de uitdagingen duidelijk op het gebied van digitalisering, auteursrechtkwesities en technische beperkingen. Begrip van deze factoren is essentieel voor onderzoekers om de reikwijdte en grenzen van de digitale collecties op waarde te kunnen schatten. De interactie tussen collectiebeheerders en onderzoekers bevordert ook een wederkerige relatie waarin nieuw onderzoek lacunes en beperkingen in collecties kan signaleren en toekomstige digitaliseringsprojecten kan helpen richting te geven. De Summerschool Digitale Collecties stimuleerde zo kritisch denken en samenwerking, en bood de deelnemers de tools en kennis om digitale collecties effectief te kunnen gebruiken.

Deze bijdrage vind je inclusief linkjes in het archief op informatieprofessionals.nl. <

De gedigitaliseerde informatiesamenleving heeft ook haar weerslag op het gevoelige terrein van privacy. De in New York gevestigde kunstenaar en designer Francine LeClercq focust met haar laatste kunstwerk op de hedendaagse surveillancercultuur en constante observatie. Ze doet dit aan de hand van korrelige zwart-witbeelden, afkomstig van CCTV-camera's, die ze – inclusief datum en tijd – heeft nagebordurd. Van pixel naar kruissteek. Hiermee wil LeClercq een brug slaan tussen traditioneel handwerk en beveiligingstechnologie: slow en old school borduren, 'symbool voor menselijke verbinding en intimiteit', aan de ene kant en het invasieve karakter van surveillance aan de andere. Ook laat ze, met de tienduizenden kruisstekken die ze in de arbeidsintensieve werken heeft gestoken, het contrast zien met de snelle opname van een filmbeeld (24 frames per seconde film). <

Wat: Embroidered surveillance
Wie: Francine LeClercq ([instagram.com/francine.leclercq.ny](https://www.instagram.com/francine.leclercq.ny))

